

К ВОПРОСУ О РОЛИ АНТРОПОЦЕНТРИЧЕСКОГО ПОДХОДА В
СОВРЕМЕННОЙ ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИИ

и.о. доцент С.Р. Шейхмамбетов

Г.Ф. Исмоилова

студентка группы 721-20

Джизакский государственный

педагогический университет

им. А.Кадыри г. Джизак, Узбекистан

Аннотация: в статье представлена обширная и подробная информация к вопросу о роли антропоцентрического подхода в современной лингвокультурологии.

Ключевые слова: Культура, лингвокультурология, знания, нация или национальность, когнитивной лингвистики, сознание человека.

Понятие культуры напрямую взаимосвязано с человеческой деятельностью. Одной из основных ролей в выражении и отражении всех происходящих с человеком и обществом культурных процессов принадлежит языку как основному средству общения, средству выражения мысли, средству создания текста и средству хранения информации о народе, его истории и культуры.

Культура — это отражение образа жизни, деятельности и языка определенной нации или народности. Нация или национальность, в свою очередь, понятие более узкое и сложное, базирующееся на мировосприятии, мироощущении, и историческом опыте присущем определённому народу. Понятие о культуре, ментальности и отражение данного процесса в лингвистической науке является одной из сложных проблем в современном языкознании и составляет один из важных и интересных объектов изучения

сравнительно нового направления, лингвокультурологии.

Несмотря на то, что лингвокультурология как специальная область науки возникла в 90-е годы XX в. Идеи, которые данная наука представляет и изучает уходят глубоко в историю. Еще с античных времен выдающиеся философы задавались вопросами о человеке, его сознание, миропонимании, о том, что есть слово, что есть предложение, высказывание, как возник язык, а также об отражении окружающей реальности в языке и текстах. На основе этих идей и сформировалось понятие лингвофилософия и впоследствии возникло новое направление - лингвокультурология, которое можно считать самостоятельным.

Немецкий философ и лингвист Вильгельм фон Гумбольдт отмечал, что «Язык - зеркало культуры, отображающее лики прошедших культур, интуиции и категории миропредставлений» [4; 30]. В данном высказывании отражаются философские идеи о специфике человеческого сознания и мировосприятия, которое формируется на основе окружающего человека общества, быта, привычек и традиций. На наш взгляд это и явилось основой для формирования нового направления, которая связывает и объединяет ряд лингвистических и нелингвистических дисциплин.

Согласно Масловой В.М. «Лингвокультурология - это наука, возникшая на стыке лингвистики и культурологии и исследующая проявления культуры народа, которые отразились и закрепились в языке» [3;12]. Обратим внимание, что возникновение термина "лингвокультурология" связывают с работами фразеологических школ, так как устойчивые выражения, пословицы и поговорки являются главным материалом для отражения специфики той или иной культуры, нации или народности. Следует отметить имена ученых-лингвистов внесший значительный вклад в становление и развитие лингвокультурологии Н. Д. Арутюнова (1991), Л.Г. Бабенко (2000, 2004), А.Вежбицкая (2001), В.Г.Зусман (2001), В.И. Карасик (2001), В.А.Маслова (2001), И.А. Тарасова (2001), В. Н. Телия

(2000), Ю.С.Степанова (1997), и других исследователей. Среди работ по когнитивной лингвистики и лингвокультурологии в отечественные науки следует отметить работы и труды профессора Сафарова Ш.С., А.М. Бушуй, Д. У. Ашуровой, Г. Бокиева, А. Маматов, Д. Н. Джусупов, Д. Джуманова, Ткачевой А.А. и мн. др.

Будучи междисциплинарным направлением в науке, основные идеи и проблемы лингвокультурологии сосредоточены во взаимосвязи языка с историей, философией, социологией, психологией и другими науками. Например, вопрос о разном восприятии одного и того же явления различными народностями относился к философии, социологии, психологии и т.д.

Основным вопросом в лингвокультурологии является исследования концептов. Концептом принято считать не просто понятие, а комплекс смыслов и значений как общего, так и индивидуального восприятия, поддающийся разным интерпретациям.

Известно, что человек исходя из своего опыта, среды обитания, полученного в процессе жизни объёма информации может по-разному воспринимать и интерпретировать то или иное понятие или событие. В настоящее время, вопрос об особенности мировосприятия определенным народом окружающей реальности, а также ее отражение в языке относится к новому направлению, который представляет собой слияние наук лингвистики и культурологии. Но не менее современным и интересным подходом в данной научной парадигме выступает антропоцентрический принцип изучения особенности культуры определенной нации. Возникновение данного нового термина в основном связывают с психологией и культурологией, эти науки в купе дали толчок для развития когнитивной лингвистики, а также к формированию и развитию такого научного понятия, как антропоцентризм.

В антропоцентрическом учение человек и все, что с ним соприкасается (природа, общество, культура, сознание) рассматривается в непосредственной взаимозависимости и взаимосвязи друг с другом. Идеи антропоцентрического направления в лингвистики основываются на связи человека и языка, которые в свою очередь изначально являлись объектом философии языка. Основоположником философии языка принято считать Вильгельма фон Гумбольдта, который представил миру немало трудов исследуя язык и его проявление через сознание человека [4;52]. В своей работе посвященной философии языка Гумбольдт рассматривает развитие языка во взаимосвязи с внутренним миром человека, и он выдвигает идею о том, что язык и народный, национальный дух находятся в неразрывной связи и практически определяют друг друга. Гумбольдт отмечает, что «язык есть внешнее проявление духа наций и язык нации это и есть его дух, а дух нации есть его язык» [2;26]. Анализируя вопрос о связи языка и мышления, мы сталкиваемся с триадой, которую упоминают многие современные лингвисты в своих работах: язык-мышление-сознание.

И. Гердер замечает «Благодаря языкам нации постепенно учатся думать, и благодаря мышлению они учатся говорить» [2; 35].

Язык не только является средством общения, но также является специальным ключом к пониманию природы человека, а также средством оценки национальных ценностей. Жизненный опыт любого народа и нации приобретается в процессе его исторического развития, таким образом, благодаря многим обстоятельствам, событиям и различным ситуациям народы приобретали знания, и всегда передавали своему будущему поколению конечно посредством языка. Поэтому можно сделать вывод, что язык является неким передатчиком культурно-исторического опыта, который соответственно характеризует говорящего и отражает специфику его культуры.

Язык будучи хранителем информации о культуре и истории народа, наиболее ярко отражает ее в этническо-культурных единицах, то есть в пословицах, поговорках, устойчивых выражениях, и в стилистических приемах. Пословицы, устойчивые выражения, стилистические приёмы не только украшают и обогащают язык, но и отражают культурно-историческую особенность, мировоззрение и миропонимание народа изучаемого языка. Например, образ жизни испанского народа, его основные черты и характер, его культурное богатство полностью отражена в испанском языке, в особенности в пословицах и поговорках можно лучше понять дух испанской нации.

В произведении Jesús, Sánchez Maza “Los idiomas” употреблено устойчивое словосочетание «este mundo es un pañuelo» в следующем контексте «Se dice que gracias a la radio y los aviones el mundo es un pañuelo» [7;55], которое можно интерпретировать как «земля как на ладони», или «мир тесен».

В данной поговорке «este mundo es un pañuelo» (земля как на ладоне, мир тесен, дунё тор) отражен взгляд испанцев на мир, что дословно можно перевести “мир – это платок”. Можно сделать вывод, что для испанца мир предстает в образе платка, который в свою очередь выступает уменьшенной копией необъятного, большого мира. Мир становится таким же маленьким, как платок.

При применении антропоцентрического подхода, действуют методы когнитивного и этнолингвистического анализа лексических единиц пословиц и поговорок, которые в свою очередь и позволяют раскрыть информацию о культуре и стили жизни народа. В настоящее время антропоцентрическое направление является одним из самых интересных и эффективных в определении показателей языковой картины мира определенной нации. Например, пословица «La experiencia es madre de la ciencia» (Опыт – лучший учитель, Аччиқ билан чучукни тотган билар) [5; 49], можно

отметить, что “опыт” в испанской языковой картине мира приравнивается к “матери”, то есть “опыт” является для испанского народа тем, что порождает не просто знания а целые науки. В русском же варианте “опыт” выступает в лице “учителя”, а в узбекской картине мира данная идея понимается еще глубже, подчеркивая горький опыт, то есть именно горький опыт становится для человека и учителем, и тем благодаря чему он приобретает знания и мудрость.

В заключении хотелось бы отметить, что в настоящее время антропоцентрическое направление является одним из самых интересных и эффективных в определении показателей языковой картины мира определенной нации. Пословицы и поговорки являются одними из самых важных показателей, содержащих информацию об истории и культуре народа.

Список используемой литературы:

1. Алпатов В.М. Вильгельм фон Гумбольдт. История лингвистических учений. Второе издание. – М., 1999. – 368с.
2. Гулыга А.В. Немецкая классическая философия. М., 2001. - 334с.
3. Маслова В. А. Лингвокультурология: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. — М.: Издательский центр «Академия», 2001. — 208с.
4. Постовалова В. И. Лингвокультурология в свете антропоцентрической парадигмы (к проблеме оснований и границ современной фразеологии) // Фразеология в контексте культуры. - 1999. - С. 30.
5. Ткачёва А. А., Шарапова Л. С. “Краткий испанско-русско-узбекский словарь пословиц, фразеологических оборотов и устойчивых словосочетаний”. СамДЧТИ, Самарканд, 2019.
6. Вахронова D. Diccionario español-uzbeko (40 mil palabras y vocablos). - Т.: Tamaddun, 2022. – 305 b.

7. José Siles Artes, Jesus Sanchez Maza. Curso de lectura, conversación y redacción- Libro para ejercicios-Sociedad general española. - 2007. 230p.